

Quattroruote... che passione!

Uno sguardo ad aspetti sociali ed economici caratteristici del mercato dell'automobile

Uno dei volani delle moderne economie è l'industria automobilistica, intorno alla quale fiorisce tutto un mondo, con caratteristiche particolari, sia nelle aziende produttrici, sia sul mercato. Di questo mondo, consapevolmente o inconsapevolmente, facciamo parte tutti noi; se non altro in veste di potenziali consumatori. Su di esso si è voluto gettare uno sguardo, almeno per non dimenticare aspetti evidenti che la pubblicità incalzante tende a sopire per lasciare, calcolatamente, spazio ad una inconscia irrazionalità facilmente manovrabi-

le, non certo a vantaggio dei consumatori. Per l'individuazione dei valori medi di parametri tecnico-economici, da assumere quale riferimento per una scelta razionale, si è fatto ricorso ad una piccola indagine, che con l'ausilio di tecniche statistiche dovrebbe fornire dati "non molto lontani dalla realtà", sebbene i notori rischi "trilussiani" siano insiti nel metodo statistico stesso.

Aspetti sociali

Sin dagli albori della motorizzazione, ogni nuovo prodotto immesso sul mercato dall'industria automobilistica è stato rivolto ad un ben determinato ceto sociale. È, quindi, quasi connaturato al-

l'oggetto "automobile" l'attributo di qualificare lo stato socio-economico del suo proprietario. Oggi si giunge al punto che le case costruttrici, ancor prima di progettare e mettere in produzione un nuovo modello, ipotizzano, attraverso tecniche che spaziano tra il marketing e la psicologia sociale, un "riferimento-tipico-ideale" cui esso sarà destinato. Solo a valle di ciò prende luogo ogni processo di "design" e di progettazione esecutiva. La stessa pubblicità, poi, rivolta all'incremento delle vendite e non certo all'edificazione della clientela, sottintende una stratificazione del mercato in termini di "classi". Infatti, non di rado, si può scorgere come il messaggio pubblicitario sia veicolato selettivamente e prete-

Tabella 1 - Parametri caratteristici di ciascuna casa costruttrice.

Modelli N°	Casa costr.	Cilindrata media	Potenza media	Peso medio	Prezzo medio	Prezzo unitario 1	Prezzo unitario 2	Prezzo unitario 3	Rapporto 1	Rapporto 2
		C.C.	C.V.	Kg	Lire×10 ⁶	Lire-10 ³ /CV	Lire-10 ³ /C.C.	Lire-10 ³ /KG	KG/CV	C.C./CV
30	Alfa Romeo	1795,97	112,97	1071,5	22,154	196,109	12,326	20,675	9,48	15,9
4	Aston Martin	5340	317	1791,5	208,1	656,465	38,970	116,159	5,65	16,8
31	Audi	1931,64	107,6	1172,3	30,832	286,419	16,111	26,301	10,82	17,9
18	Austin	1252,72	66,78	858,1	12,7	190,141	10,136	14,797	12,85	18,7
5	Autobianchi	998,8	54,4	727	11,02	202,573	11,022	15,158	13,36	18,4
3	Bertone	1461,33	86	936,67	17,09	198,760	11,697	18,249	10,89	17
30	BMW	2534,67	163,2	1258,33	37,68	230,907	14,867	29,947	7,71	15,53
4	Chrysler	2962,25	120	1269	50,46	418,776	17,035	39,766	10,57	24,68
34	Citroën	1718,91	80,38	1047,15	18,52	230,364	10,773	17,683	13,03	21,38
4	De Tomaso	5763	307	1648,5	72,45	235,352	12,556	43,895	5,37	18,77
2	Dodge	2213	101	1151	34,05	337,129	15,386	29,583	11,39	21,91
8	Ferrari	3325,75	289,75	1410,25	109,39	377,515	32,890	77,564	4,87	11,48
51	Fiat	1399,8	66,22	991,08	14,26	215,355	10,187	16,003	14,97	21,14
53	Ford	1662,85	77,17	1012,26	15,41	206,213	9,570	15,721	13,12	21,55
7	Giannini	1042,57	52,57	745,43	11,43	210,413	10,963	15,313	14,18	19,83
2	Honda	1648,5	88,5	985	17,94	202,678	10,881	18,210	11,13	18,63
5	Hyundai	1420	75,6	988	12,24	166,989	8,890	12,778	13,07	18,78
14	Innocenti	939,29	46,5	709,36	9,05	194,561	9,632	12,754	15,25	20,2
6	Jaguar	4575	257,33	1765	72,35	281,153	15,814	40,992	6,86	17,78
2	Lamborghini	4326	355	1345	124,87	351,761	28,866	92,844	3,79	12,19
19	Lancia	1709,1	112,63	1060	45,5	403,988	26,623	42,926	9,41	15,17
3	Lotus	2174	266,5	1127,3	60,3	339,407	27,737	53,490	4,23	8,16
7	Maserati	2485,86	205,71	1253,71	38,56	187,445	15,512	30,757	6,09	12,08
33	Mercedes	3155,6	166,18	1246,67	55,34	333,015	17,538	44,391	7,5	18,99
4	Mitsubishi	1602,5	78,5	945	13,45	171,338	8,393	14,233	12,04	20,41
4	Moretti	1015,25	43	735	13,23	304,172	13,033	18,002	17,09	23,61
64	Opel	1503,72	71,66	1155,3	16,65	232,385	11,074	14,413	16,12	20,98
57	Peugeot	1713,54	84,1	1045,88	19,11	227,269	11,154	18,268	12,44	20,37
8	Porsche	3111,5	229,5	1236,25	71,41	311,151	22,950	57,763	5,39	13,56
40	Renault	1475,1	72,2	933	17,17	237,847	11,642	18,406	12,92	20,43
5	Rover	2171	111,4	1216	24,66	221,4	11,361	20,283	10,92	19,49
14	Saab	1985	149,79	1305,71	27,949	183,571	13,852	21,058	8,71	13,25
25	Seat	1219,3	59,24	904,6	11,09	187,293	8,592	12,265	15,27	21,8
3	Skoda	1169,7	54,3	885	6,91	127,190	5,908	7,809	16,3	21,54
5	Subaru	1781	126	1127	26,56	210,762	14,911	23,563	8,94	14,13
49	Volkswagen	1556	61,2	921,43	17,21	281,141	11,058	18,674	15,06	25,42
22	Volvo	2112,95	110,18	1284,36	20,33	266,214	13,882	22,838	11,65	19,17

rintenzionalmente in termini di ceto, al punto che viene da chiedersi come possa essere accolto benevolmente un così sfacciato obbiettivo. Inoltre, nuovi modelli vengono di volta in volta pubblicizzati non tanto attraverso una illustrazione delle loro caratteristiche tecnico-economiche, quanto attraverso il loro inserimento in una effimera cornice che faccia chiaramente affiorare "le virtù" di quegli ambienti socio-economici cui il modello vuol essere destinato. In tal modo si tende a far prevalere l'irrazionale sul razionale, per cui al momento dell'acquisto non si compra più un'automobile semplicemente, bensì quell'ambiente in cui essa è stata pubblicizzata, quell'effimera cornice che è strumentalmente servita al suo "lancio".

Siamo oramai lontani agli anni 60/70, allorché si parlava frequentemente dello "status-symbol" attribuito alle quattro ruote, delle schiavitù e delle manie cui esse costringevano taluni caratteri nostrani, delle capacità "rimorchianti" di modelli spider o decappottabili particolari. Eppure, nonostante di tempo ne sia passato, nonostante si parli di una società civile "cresciuta", i significati primordiali attribuiti dall'uomo ad ogni automobile restano miracolosamente intatti ancora oggi. Il beato piacere dell'ostentazione del proprio benessere, della propria posizione nella gerarchia sociale, è talmente avvinto all'uomo che nessuna crisi energetica, nessuna condanna della società opulenta dei consumi, potrà estirpare. Al contrario, pare che oggi sempre più nutrite schiere di arrampicatori sociali "s'impicchino", metaforicamente, per adornarsi di quegli oggetti che il mondo circostante e quello pubblicitario in particolare, mirano a caratterizzare come appartenenti proprio a quello strato sociale di riferimento cui essi aspirano. Spesso nella rete, chissà se sospinti da "amabili" consorti, cadono "poveri diavoli" che, colti anch'essi da manie di ostentazione, giungono infine a parcheggiare per strada, in prossimità della propria abitazione in affitto, sub-urbana e qualche volta fatiscente, il proprio oggetto di lusso che riempie di orgoglio, ma impedisce di percepire quali sono le reali necessità primarie. Il tutto diviene riconducibile ai valori assunti da questa nostra "civiltà", che tutto monetizza, valutando gli uomini in cilindrata e le donne in carati. Un tale criterio valutativo, sarebbe pur sacrosanto, se i valori economici fossero ripartiti secondo: laboriosità, imprenditorialità, capacità, onestà (per le donne farebbe oggi ridere: illibatezza). Ma, la realtà quotidiana ci conduce amaramente a constatare come tanti processi di accumulazione, (ahimè) non più capitalistica, nascono e prosperano fuori delle regole sociali ed economiche, divenendo

Tabella 2 - Decremento percentuale medio del valore in termini reali, a partire dal momento dell'acquisto, per classi di cilindrata.

Classi di cilindrata	Anni a partire dall'acquisto									
	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	
ITALIANE	fino a 1100 c.c.	20,3	26,9	35,7	42,6	50,2	58,8	64,9	68	71,8
	da 1101 a 1900 c.c.	22	28,4	35	41,8	58,4	63,7	68,6	73,3	81,2
	da 1901 a 2500 c.c.	26,5	32,2	40,1	56,4	—	—	—	—	—
ESTERE	fino a 1100 c.c.	23,3	29,3	37	47,2	55,3	62,2	67	72,5	79,3
	da 1101 a 1900 c.c.	25,1	31,4	39,1	51,4	61,4	69,2	73,3	78,7	84,6
	da 1901 a 2500 c.c.	25,5	30,8	39,8	49,4	57,8	67,9	75,6	77,9	81,4
Media Generale	23,8	29,8	37,8	48,1	56,6	64,4	69,9	74,1	79,7	

essi stessi principio e veicolo di corruzione. Quest'ultima diviene, così, sinonimo di capitalismo e stravolgendo, oltre che negando la storia, assurge a "peccato veniale" necessario nel mondo degli affari. Un tale discorso, però, si allontana del tema prefissato e sfocia nell'etica di razza più antica e dal volto poco simpatico specie a personaggi, forse anche illustri, del nostro tempo.

Tornando quindi dalla morale all'automobile, è sotto gli occhi di tutti che parallelamente al mondo del "nuovo scintillante", del modello cambiato di anno in anno non solo per motivi di ostentazione, ma anche di profittabilità economica, nasce e si sviluppa un mercato dell'usato. L'identikit dell'utente medio di un tale mercato, in termini di classe sociale, è presto tracciato. Esso oscilla tra il metalmeccanico e il travét dell'era post-industriale. Il travét "marginale": che oggi non ha più le mezze maniche nere, ma conserva la stessa brutta cera del passato; che non combatte più con registri, libri contabili, pennini e calamai, ma, se necessario, affronta quotidianamente il computer perché è lui, per certi aspetti, il promotore della spinta informatica; perché è a lui che saranno

destinati tanti nuovi "auspicati" posti di lavoro. Consapevole di questo, egli affila già i ferri del mestiere e si cimenta con i primi passi dell'ascesa sociale rivolgendosi, tra l'usato, a modelli imponenti, un po' fuori moda, non importa quanto, nè quanto consumano.

Il metalmeccanico, invece, in zona liminale tra città e aperta campagna, tra proletariato e sottoproletariato (la storia di prole gliene ha assegnata sempre tanta e questa è la sua forza!) si rivolge, tra l'usato, alle più economiche e le più commerciabili, perché già pensa a dover rivendere in caso di necessità. "Lui con la macchina ci lavora sul serio", per farci 60 chilometri al giorno, eppure "i suoi costi di produzione" vengono tassati, mentre quegli altri, i padroni, "attraverso il leasing... la sanno lunga!".

Ma, per quanto grottesco e fors'anche patetico, il mercato dell'usato ha una sua dignità, una sua remuneratività e come tale va difeso, non fosse altro per le finalità sociali che persegue. Infatti, oltre ad aver fatto la fortuna di molti imprenditori di periferia e anche di molti ammassa-rottami, ha soprattutto riempito d'orgoglio per le quattro ruote anche chi dal nuovo non può attingere. Il fatto

Tabella 3 - Risultati della correlazione lineare e parabolica applicata ai dati di Tabella N. 2, assumendo $x =$ anni, $y =$ decremento medio %.

Classi di cilindrata	Correlazione lineare	Correlaz. parabolica			
	retta di regressione	Coeff. di correlaz.	curva di regressione	Coeff. di correlaz.	
ITALIANE	fino a 1100 c.c.	$y=20,69+6,93 \cdot x$	0,989	$y=15,53+10,82 \cdot x-0,47 \cdot x^2$	0,998
	da 1101 a 1900 c.c.	$y=20,36+7,92 \cdot x$	0,989	$y=16,25+11,02 \cdot x-0,37 \cdot x^2$	0,993
	da 1901 a 2500 c.c.	$y=19,99+17,56 \cdot x$	0,987	$y=24,99+3,39 \cdot x+2,32 \cdot x^2$	0,996
ESTERE	fino a 1100 c.c.	$y=22,70+7,36 \cdot x$	0,993	$y=18,48+10,54 \cdot x-0,38 \cdot x^2$	0,999
	da 1101 a 1900 c.c.	$y=24,67+8 \cdot x$	0,988	$y=18,54+12,62 \cdot x-0,55 \cdot x^2$	0,998
	da 1901 a 2500 c.c.	$y=24,53+7,82 \cdot x$	0,987	$y=18,54+12,33 \cdot x-0,54 \cdot x^2$	0,997
Media generale	$y=23,32+7,52 \cdot x$	0,991	$y=18,15+11,41 \cdot x-0,47 \cdot x^2$	0,999	

Aspetti tecnico-economici

a. "Il Nuovo"

Sono stati presi in esame e processati i dati relativi a 677 modelli, costituenti la produzione di 38 case costruttrici nazionali e straniere. Per ogni casa costruttrice sono stati calcolati e riportati in Tabella 1 i valori medi, che caratterizzano la produzione, per le seguenti variabili:

- cilindrata;
- potenza;
- peso;
- prezzo.

I valori così trovati, quindi, non identificano un determinato modello, ma qualificano nel complesso la produzione della casa cui sono riferiti. Dal rapporto delle suddette variabili si possono calcolare i valori medi di alcuni parametri che sono di solito assunti nei confronti tecnico-economici fra i vari modelli. Tali parametri sono:

- il prezzo unitario Lire/cavallo;
- il prezzo unitario Lire/centimetro cubo;
- il rapporto peso/potenza;
- il rapporto cilindrata/potenza.

È da sottolineare, però, che il confronto tra differenti modelli può essere correttamente fatto solo a parità di variabile (cilindrata, potenza, peso), specie se sono oggetto di confronti i prezzi unitari. Ciò è necessario a causa della dispersione relativamente elevata che i dati mostrano negli studi di correlazione riportati nelle Figure 1-2-3-4.

In tali figure, insieme ai grafici, sono riportate le equazioni delle curve o rette di regressione calcolate nelle analisi di correlazione effettuate. Sono altresì riportati i valori dei coefficienti di correlazione, che variando tra zero (correlazione inesistente) e uno (correlazione massima) danno una indicazione di quanto le curve o rette calcolate si adattino ai dati presi in considerazione. I prezzi sono espressi in moneta dell'agosto 86; per cui, volendo dare validità alle equazioni trovate per date molto posteriori, è necessario tener conto di incrementi inflattivi (per esempio su base Istat). Le curve o rette di regressione trovate vengono a costituire una sorta di linea di demarcazione esistente nel mercato. Su di esse giacciono i modelli i cui parametri costituiscono la media del mercato, invece, aldisopra e aldisotto di esse si trovano modelli con parametri rispettivamente superiori e inferiori alla media. In altre parole, se prendiamo ad esempio la Figura 1, la curva in essa riportata indica quanto dovrebbe costare un modello di una determinata potenza, affinché il suo prezzo sia quello medio di mercato. Analogamente, la retta in

che elevati costi di manutenzione, dopo qualche anno, portano a limitare le programmate gite domenicali, oppure che la perdita di valore e funzionalità repentine lasciano solitamente il portafoglio vuoto e le strade cosparse di rottami, di cui è spesso difficile liberarsi, non ha molta rilevanza: sono fatti che appartengono al mondo dell'automobile. È su questo colorito mondo che si è voluto indagare, non tanto per quantizzare i feno-

meni sociali cui si faceva pocanzi riferimento, quanto per evidenziare in via di larga massima le variabili tecniche ed economiche che possono guidare una scelta razionale di un'automobile nuova od usata, col ricorso, ove necessario, ad analisi di costi di sostituzione. È proprio ad un'analisi di tale tipo, che non può essere oggetto del presente lavoro, che sono funzionali i dati ottenuti specie dal mercato dell'usato.

avere un modello di una determinata cilindrata, se fosse costruito secondo il parametro medio di mercato potenza/cilindrata. Tale parametro medio, coefficiente angolare della retta in questione, risulta pari a 6,13 centesimi di cavallo per ogni centimetro cubo di cilindrata. Ne segue che quei modelli che si collocano sopra la retta di regressione in Figura 4, sono più "spinti", rispetto alla media, da un punto di vista dello sfruttamento della cilindrata. Il contrario dicasi per quelli che si collocano aldisotto. Vale la pena accennare che da un punto di vista puramente teorico, attraverso le seguenti tre equazioni:

$$1) P = -4 + 0.304 \times W + 0.000388 \times W^2$$

che esprime il prezzo in funzione della potenza;

$$2) P = -14.05 + 0.0208 \times C$$

che esprime il prezzo in funzione della cilindrata;

$$3) P = 33.18 - 0.0725 \times Q + 0.0000564 \times Q^2$$

che esprime il prezzo in funzione del peso;

è possibile ricavare un prezzo medio generale, caratteristico del mercato, una volta date le tre variabili: potenza, cilindrata, peso.

Tali equazioni, però, ricavate da analisi di correlazione, non si riferiscono a case produttrici quali: Aston-Martin, De Tomaso, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Lancia, Lotus, Maserati, Mercedes, Porsche, Saab, Buick, i cui parametri caratteristici sono stati "funzionalmente" esclusi dalle analisi stesse, in quanto notevolmente distanti dalla media.

b. "L'usato"

Sulla base dei dati, riportati su letteratura specialistica, riguardanti il mercato dell'usato, sono stati calcolati i decrementi medi percentuali del valore di ciascun modello, a partire dall'acquisto. Questi dati sono stati raggruppati per classe di cilindrata e per provenienza (nazionale o estera) e secondo tale schematizzazione sono stati calcolati i valori medi riportati in Tabella n. 2, da cui si può notare che la vita commerciale di un'automobile non supera gli otto anni. Inoltre si nota un decremento medio generale nel primo semestre del 23,8%, che raggiunge il 79,7% nell'ultimo anno di vita commerciale.

I dati di Tabella n. 2 sono stati sottoposti a correlazione sia lineare che parabolica, ottenendo rette e curve di regressio-

ne che bene si adattano ai dati disponibili, visti gli elevati coefficienti di correlazione. La Figura 5 riporta una visualizzazione grafica del risultato ottenuto per la media generale, che può essere considerata una caratteristica del mercato dell'usato, in una certa misura non affetta dall'andamento dell'inflazione.

Tutti i risultati ottenuti, sia sottoforma di dati singoli, sia sottoforma di equa-

zioni, possono essere considerati come propedeutici ad una analisi di costi di sostituzione, la quale si fonda oltre che sulla determinazione dei costi di manutenzione, anche sul calcolo del valore residuo di un veicolo. È il caso di far rilevare che:

- le automobili di provenienza italiana, per cilindrata sino a 1900 c.c., deprezzano mediamente meno che quelle di

uguale cilindrata, ma di provenienza estera;

– in generale, le automobili di piccola cilindrata, di qualsiasi provenienza, deprezzano meno che le automobili di grossa cilindrata;

– le automobili di grossa cilindrata e di provenienza estera, deprezzano mediamente meno che quelle di uguale cilindrata, ma di provenienza italiana.

Sulla base di considerazioni pratiche è stato tracciato in Figura 6 un diagramma che in funzione del chilometraggio medio annuo fornisce la vita media in anni di una automobile, per la quale un numero finito di interventi manutentivi e di chilometri percorribili è, in ultima analisi, ammissibile.

Tale vita è caratterizzata da una fascia di variabilità, all'interno della quale ciascun caso specifico si colloca, in funzione dello stato di mantenimento e della qualità, oltre che quantità, degli interventi di riparazione.

Sul diagramma di Figura 6 è stata tracciata un'area, compresa tra i vertici A-B-C-D-E, che è quella all'interno della quale solitamente ricadono i veicoli di interesse per il mercato dell'usato.

Le curve, che delimitano la fascia di variabilità sopra menzionata, sono esprimibili con le seguenti funzioni matematiche:

- curva superiore: $x \cdot y^{0.92} = 9 \cdot 10^4$
- curva mediana: $x \cdot y = 8 \cdot 10^4$
- curva inferiore: $x \cdot y^{0.85} = 5 \cdot 10^4$

dove x ed y rappresentano rispettivamente il chilometraggio medio annuo e la vita media espressa in anni. Ma, poiché la vita di una automobile non è solo legata al tempo, bensì anche ai chilometri percorsi, viene fornito in Figura 7 un

modo per calcolare la vita equivalente di quelle "giovani" che a causa di un uso continuativo molto più celere rispetto alla media, deperiscono anzitempo.

Tale diagramma, ovviamente, presuppone che si definisca un chilometraggio medio annuo caratteristico di un certo modello, in funzione del numero totale di chilometri percorribili nell'arco della vita commerciale, ipotizzata non superiore a otto anni. Così, ad esempio, un modello che in tale arco temporale può percorrere 100.000 km, si trova in Figura 7 sulla retta dei 12500 km/anno, la quale a sua volta indica che, se a due anni dall'acquisto sono già stati percorsi 50000 Km, si ha una vita equivalente di quattro anni. Così nelle transazioni sul mercato si fa ricorso, seppure implicitamente, non tanto alla vita effettiva (anni trascorsi dall'acquisto), quanto alla vita equivalente, per dare una valutazione al singolo veicolo con l'ausilio, ove necessario di decrementi similari a quelli riportati in Tabella n. 2.

Rilievi conclusivi

Di recente un manager di una nota industria britannica affermava che forse poeti e letterati sono giunti, in qualche periodo storico, "alla conquista del mondo", ma gli statistici: mai! Senza andare oltralpe, basta ricordare l'ironia trilussiana cui si faceva cenno all'inizio, per diffidare di risultati spesso presentati in forma scientifica, ma in sostanza già scontati a priori. Tutto ciò, insieme alla modestia dei mezzi (in ogni senso) usati per il presente lavoro possono far sorgere legittime diffidenze. Ma, se diffidenze di misura non minore sorgeranno nei confronti del mondo scintillante e irrazionale che la pubblicità vuole imporre a proprio comodo, il risultato è comunque raggiunto. Eppoi, a proposito della statistica, se risultati parziali, con qualche errore e fosse pur monchi venissero comunque ad essere disponibili, non bisogna dimenticare i nostri "padri latini" che solevano dire: "beati i monochi in terra di ciechi".

